

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Joshua A. Roco

Student

BSED-SCIENCE III

Mindoro State University - Main Campus
Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20289301

Budget Meal na Pangarap

Sa lupa ipinunla ang pangarap na nais makamit,
Dinilig ng pawis at gabing hindi matahimik,
Palad ay sugatan sa paghabol ng bukas,
Ngunit bawat barya'y langit kapag gutom ang lunas.

Sa bawat sentimo na sa bulsa'y kumakalansing,
Kalam ng buhay at tadhana'y gising.
Ako ay iskolar ng "petiks kunwari,"
Ngunit budget meal ang tunay na hari.

Kape at tinapay ang sa iba'y almusal,
Sa tubig at tiis, ako ay nagdarasal.
Sikmura ko'y tambol, laging may tugtugin,
Ngunit ang pangarap, isang sintunadong mithiin.

Sa umaga'y estudyanteng nakikipagbuno,
Kahit sa recitation, hininga ay posas na puno.
Sa gabi'y tagagawa ng ID, walang kapaguran,
Mata ko'y may bigat ng tanikala sa puyatan.

Sa mga trabaho'y sinubukang igapos ang sarili,
Sinulit ang oras para kumita't kapayapaan ay mabili.
Sahod mula sa mga raket, inipon para sa kinabukasan,
Dito inilaan ang panahon, kahit bawat bukas ay walang kasiguruhan.

Ang pera ay parang tubig sa aking palad,
Kapag 'di maingat, mawawala ring agad.
Kaya bawat barya'y tila binhing itinatanim,
Upang sa unos, may aanihing lilim.

Hindi man mayaman sa pilak at karangyaan,
Mayaman naman sa tiyaga't paninindigan.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ang tunay na yaman, 'di sa pitaka ang sukat,
Kundi sa tibay ng loob na laging sapat.

Habang ang buwaya'y nakangiti sa radyo,
Lunod ang bawat Pilipino sa bawat taas ng presyo.
Pinili kong maging punong matatag sa bagyo,
Tingin ay sa itaas, paa'y nakatindig sa prinsipyo.

Minsa'y nakakatawa ang aking sitwasyon,
Parang calculator, kulang ang operasyon.
Bago bumili, sampung ulit na mag-iisip:
"Deserve ko ba 'to?" o utang ang kapalit?

Ngunit ang hirap ay hindi rehas ng buhay,
Kundi pait na sa katatagan ay siyang tulay.
Ang bawat barya na pilit pinagkakasya,
Dadalhin ako sa buhay na may ginhawa.

Pagdating ng araw na ako naman ang aangat,
Noodles at hirap ang aking pasasalamat.
Ang taong marunong magtiis at magsumikap,
'Di maliligaw sa landas ng pangarap.